

Web di Missaghju

Un Foru, Articoli, intarviniti nantu à u web di Missaghju cù in più archivi, cartulari è tutti l'articuli

<http://missaghju.univ-corse.fr>

Missaghju

A squatra di Football di l'università ghjunghji in i mezi finali di u campionatu universitariu par via di a so vittoria contr'à Grenoble 1-0.

Lingua corsa

Un coppiu da rifà ? p. 2

Riflessione nantu à l'indiatura p. 4

Radio Studentina

104.FM.....p.4

Caparticulu

Eccu un numaru di Missaghju scrittu sanu sanu in lingua corsa. Hè sicura chì s'iddu hè binissimu di difenda a noscia lingua, hè meddu di fà la parlandu la è scrivendu la. Ch'idda ùn si stanci a vodda, è ch'idda cresci a cuscenza, tandu sbuccaremu à nantu à prugressi maiori.

S'avvicinani l'alizzioni pà i cunsiglii di l'Univirsità di Corsica, è si hè posta a quistioni di l'andatura idituriali di Missaghju, ma u dibattitu hè statu curtu. Missaghju ùn hà vucazioni à indià si à mezu à i liti di l'unu è di quidd'altru, ma devi circa à piazzà si di subra. Ugni sindicatu prisintarà u so prugramma à i studianti, è spiremu ch'idda sarà una vittoria pà a dimucrazia. Ma quidda dimucrazia supporta mali certi dinunci...

Socu siguru chì vo' vi seti avvisti chì dapu' qualchì sittamana i "dicurazioni artistichi" fiuriscini à nantu à i nosci mura. Pò dà si issi fatti si accoppiani incù a ghjunta di una banda di "taggers" di un carrughjacciu parighjinu (l'urtugrafia "livres toi" pò essa una prova ?). Un a pensu micca, subra à tuttu chì i propugandi aduprati ùn traducini u malcampà di issi ghjovani à l'addisperu. Si pò dinò pinsà chì un gruppu di rap famosu (NTM, IAM, FF...) avaria un concertu in drintu à l'isula, mancu à pena.

Tandu aghju analizatu bè bè issi scritta di una finezza è di una intillighjenza chì

trappassa u duminiu di a capiscitura di u ciarbeddu umanu. Ma ùn aveti micca da creda mi ! Issi apostuli di a scola di u "surrialisimu" aviani dinò aghjustati sciffri à i so scritta : 2 - 1 - 0. Quì dinò a me invistigazioni era in una via senza sboccu, chì ancu un hooligan briacu merzu ci ghjunghji sempri à fà viaghjà un pezzu di ciarbeddu, par invena si chì in una partita ci sò soli dui squatri.

Dunqua mi ni vocu senza avè pussutu truvà una spiagazioni, quandu spunta "u lumu". U veda di uni pochi di scritta idiu-logichi mi musceti a via. Era un gruppu di studianti rivindichendu si di un naziunalsimu dirittamenti impurtatu da u 93 avendu com'è scopu maiò di sviluppà a vendita di pintura par (ri)lancià l'icunomia idintitaria.

Issa gioia fù curta curta quandu scupriti noma à nantu à i mura. E puri issi ultimi aviani pocu sumidda incù i martiri palistini o ghjudei. Dunqua ùn era una trasposizioni di a lotta di l'Orienti-Vicinu à nantu à a noscia isula.

Issi atti quantunqua à bastanza strani intaressani Missaghju, chì cuntinuighja l'inchiesta in cullaborazioni stritta incù Fox Mulder è Scutty affaccati qui in Corti chì quì dinò : "a virità hè in altrò".

Chiocca Michel
Sorba Niculau

Sunta

Caparticulu:

Pà a noscia cultura.....p. 1

Lingua:

Un coppiu da rifà?.....p. 2

Riflessione nantu à l'indiatura...p. 4

Associ:

A radiu studentina.....p. 4

Infurmazioni:

L'università di corsica si prepara per l'elezzione.....p. 3

Danse in Corti

Marti 2 aprili, 9 ori di sera in COSEC

Sarà prisintatu u travaddu di i studianti di u SUAPS, di u STAPS è di i liceii Pasquale Paoli, Giocante di Casabianca è Jeanne d'Arc. Ci sarà dinò i

scoli di baddera Rythm'move di A Ghisunaccia , Christiane Giordani di Corti ecc.

Pudeti cumprà i biglietti à :

- u "Bureau des sports" (luni è marti matina)

- u Cosec (a sera da setti ori menu un quartu à setti ori è mezu)

- Celine Giovannoni (STAPS) è i membri di u scagnu di l'AS

- a "Maison du temps libre" (u marcuri da meziornu à dui ori)

U biglietu vi custarà 4 euros

Un parè

FRANCESE-CORSU : COPPIU ARCAICU

In fatti u coppiu francese-corsu ci rimanda à una cuncipitura propria arcaica di u coppiu corsu centu anni fà duve a donna (quì a lingua corsa) ùn avia alunu dirittu o sinnò di sarrà si la è di stà si ne sempre in daretu à un muglieru (quì u francese) unniputente. Pà nutrisce issu ragiunamentu uni pochi di fatti storici, à spessu scunnisciuti, sò da ramintà. Ci aiutaranu à capisce l'architettura invichjata assai di a pulitica francese di pettu à e so lingue rigiunale.

Hè vera chì a pulitica francese di pettu à e so lingue rigiunale palesa bè u Statu francese giacobbinu è cintralizatore ; a so pulitica linguistica di l'ultimi seculi s'accoppia di manera logica cù a so pulitica di nigazione è pò distruzione di a Sfarenza chì ella sia à un nivellu umanu, storicu, culturale o linguistici...

L'ultima inchiesta linguistica pruposta hè quella di u prete Grégoire in 1790, issu fattu ci mostra aghjà u pocu intressu quandu si sà chì ci sò quantunque 75 lingue sfarente in Francia. Pà ciò chì tocca à a Corsica a pulitica ùn hè stata listessa (ma ùn semu micca una rigione francese ?!) postu chì in lu 1951 ci hè a lege Deixonne chì vole dà a pussibilità à l'insignente di fà una ora di corsu, facultativa, in lu scopu d'aiutà à l'amparera di u francese. Ma issa lege si limiteghja à quattu rigione è micca à a Corsica. A lingua francese ferma a lingua unica di u Statu. Nasce a prissione pupulare,

ancu pà via di a violenza. Ci hè una rivendicazione di u statutu di minorità. Un insegnamentu si crea nantu à u voluntariatu, tandu u governu si hè vistu in l'oblicu praticu è micca ghjuridicu di mette in ballu un sistema d'insegnamentu giniralizatu in lingua rigiunale.

U " novu pianu d'azione " di u 2001 pà e lingue rigiunale, sicondu à u Ministru di l'Aducazione Jack Lang tucava à " non solu riparà una inghjustizia storica " chì vulia " sradicà le " è " accumplice un attu di ricunniscenza di a dignità " di isse culture. Ùn hè cà in lu 2001 chì l'insegnamentu bislinguu sarà ricunnisciutu è chì un cuncorsu spicialu di ricruterà di i prufessori sarà messu in ballu. Era ora pà un paese chì t'hà 15 milioni di minoritarii.

S'ellu si tratta di ghjustizia u testu fattu sottu à Franciscu u Primu in u 1539 hè sempre in ballu, face di a lingua francese a lingua ghjudiziaria, un sprapostu ! Pà ciò chì tocca à i signali di a strada ci hè vultutu quì dinò una prissione pupulare parchì ellu fiaschi l'unilinguismu francese, pocu à pocu hà da nasce un bislinguismu di i panelli. Pà i sarvizi di l'audiuvisivu nanzu à l'82 solu u francese pudia stà.

Tandu a Francia hè stata di pettu à u prublema di a Cartula di u Cunsigliu di l'Auropa. Hà adupratu un attitudine scandalosa è hà intricatu a so muraglia giacobbina. T'hà di menu in menu a scelta sopra à tuttu dipoi chì i governi di l'Alimagna, a Spagna o l'Inglitarrà

(pà i so più vicini), hanu datu a so adisione. Jordi Pujol, presidente di u governu di a Catalogna dicia di un vulè " mai, mai, chì a cultura è a lingua catalana cunnoschinu u listessu avvene chì in Francia ". A Ripublica francese vole formulà in lu strumente di ratificazione di a Cartula a dichjarazione chì suvita : " in la misura duve ella ùn tocca micca à a ricunniscenza è a prutizzione di e minorità [...] è chì l'impiecu di u tarmine gruppu di lucutori ùn cunfirisce micca diritti cullittivi pà i lucutori di e lingue rigiunale, u governu di a Ripublica intarpreta a Cartula in un sensu cumpatibile cù l'Introitu di a Custituzione... " Ma a ratificazione ùn hè pussutu fà si pà via di u rincorsu fattu da Jacques Chirac davanti à u Cunsigliu Custituzionale. Lionel Jospin prupone in lu 1999 una riforma di a Custituzione pà pudè aduttà a Cartula, ma Chirac ùn vole " piglià issa iniziativa chì purtaria un attaccu à i principii fundamintali di a Ripublica ". L'articulu 2 di a Custituzione dice chì "a lingua di a Ripublica hè u francese ".

Di lugliu di u 1999 à u nome di pratesa di " indivisibilità di a Ripublica ", di " l'ugualità davanti à a lege ", di " l'unicità di u populu francese " è davanti à u risicu di dà " diritti spificichi à cumunità linguistiche urganizate " u presidente Chirac ricusava torna di mudificà a Custituzione di u 1958. A ratificazione di a Cartula saria un " guastiziu vargugnosu di i fondi publichi, è rinfurzaria lingue inutile nantu à un pianu iconomicu ". (ri)spunta l'idea di una lingua francese à vucazione universale. A pratesa di a lingua è a so amparera saria " un rimpiecu è un piriculu pà a Ripublica, e so stituzione è i so valori, ghjè una perdita di u Statu-Nazione ripublicanu, è una bomba attimpata ". Un sundaghju di u 2000 ci ampara chì 82 % di i francesi sò favurevuli à a ratificazione è pronti à una riforma di a Custituzione pà pudè accittà a Cartula

Emu vistu à traversu calchi asempiu u spirititu arcaicu di u Statu di pettu à e so lingue rigiunale è una storia linguistica arcivechja. Ci hà da vulè un ghjornu chì a Francia trovi un cumprumessu trà u statutu di u francese è l'impiecu di e lingue rigiunale. A cridibilità di a Francia saria rinfurzata cù a ricunniscenza di a diversità culturale è linguistica nantu à u so tarritoriu. Oghje chì hè oghje ghjè un paese in ritardu assai assai. Issa rigidezza giacobbina deve tramutà si in agilità girundina. U pattu di Numià di u 1998 in Calidunia-Nova mostra chì a Francia à le volte si richjappa è adimette chì a diversità pudia accuppià si cù a Ripublica. U statutu di cu-ufficialità ùn hè ancu da vene, in Pulinia è Calidunia-Nova ùn hè micca statu tandu pà a Corsica ci hà da vulè à aspittà è avvià si tutti versu una strada pitricosa quella di u plurilinguismu in lu Statu unitariu francese impauritu da u schiattamentu di a Nazione. Ci vole à spirà un scambiamentu di pulitica dopu à e prisidinziale è una mossa impurte pà a pratesa di u nostru dirittu impriscrittibile.

RUMANU COLONNA

Studenti.., sprimitivi !!!

Dapo' più di 20 anni a CSC v'è à circà a fonti di a so indiatara in a vulintà di a ghjuvanti isulana à uttena a patrunanza di u so distinu. Hè stata di ogni battaglia : riapertura di l'Univirsità, mubilizzazioni pà u so sviluppu...

Issi annati di lotta senza firmà si incurunati di vittorii, di spiranzi ma dinò certi volti di dilusioni è, dimmu la franca, di inganna chì poni renda difficiuli a littura di a filusufia chì culma a noscia azzioni sindacali.

L'impegnu nosciu hè nanzu tuttu sinceri è disintarisatu. Cusi a presa di rispunsibilità di l'insemu di i militanti nosci, hè data a l'intarressi maiori di l'Univirsità è di i studenti.

U scopu di a Cunsulta di i Studenti Corsi hè doppiu :

- assicurà a prumuzioni è u sviluppu di l'Univirsità. Purtà un prughjettu -pà parmetta una strutturazioni è un rinnovabili appruntà l'Univirsità à l'inghjocha di l'annati à vena è parmetta li di spannà si.
- Piddà in contu i brami cuttidiani di i studenti è traducia li di manera concreta. Luttà pà u rispettu di i so dritti senza fighjulà nà a razza, nà i rilighjoni, nà l'opinioni.

Custruisca l'avvena è micca pata lu, hè l'essari di a noscia filusufia. L'unichi valori chì ùn si poni cuntistà chì portani i spiranzi sò a murali, a dimuccrazia, è essa traluccenti. Issi reguli ponini i cunfini di i nosci mudalità di azzioni : ricirca sistematica di a cuncirtazioni è di u dialogu, sviluppu di i cullaburazioni in drintu com'è fora di l'Univirsità, ricusu di a dimagugia, di u criscimentu chì si faci solu à i spesi di i studenti.

U veda nosciu di l'alizzazioni hè com'è un mezu è micca com'è una finalità. Cusi, dumandemu à i studenti di dicide si solu sicondu à i so convinzioni, è di andà à spima si fisicamente u ghjornu di l'alizzazioni.

Oghjidi hè primurosus in una sucità in crisa di cumpurtà si in citadinu rispunsabili è maghjori. Hè par via di issi affari quì chì no' vi cunviemu à vutà u 27 di marzu pà a leghja i vosci riprisintanti à i Cunsiglii di d'amministrazioni di u C.R.O.U.S è fini di aprili pà a leghja i riprisintanti studenti di i sfarenti consiglii chì facini l'urganizzazioni di a noscia Univirsità.

csc

Editions Productions

RICORDU

Infurmazioni

L'università di corsica si prepara per l'elezione.

I studenti, professori e i persunnali saranu chjamati à vutà per sceglie i so riprasentanti per i sfarenti cunsiglii di l'università :

Cunsigliu d'amministrazione,
Cunsigliu di a vita universitaria,
Cunsigliu scintificu è
Cunsiglii d'UFR.

Quist'anu l'eletti di i trè cunsiglii CA,CEVU,CS vuteranu per eleghje u novu presidente di l'università, chì u mandatu di u presidente Balbi tocca à compie.

Per l'insignanti è i persunali pare ch'ellu ci serà una lista incù un andatura è pruposte nove di pettu à quella purtata da a squatra in giru à u presidente attuale.

Per ciò chì tocca a presidenza solu Olivieru Jehasse si hè purtatu candidatu ufficialmente.

Per i studenti i voti principieranu u mercuri 27 incù l'elezione di u cunsigliu d'amministrazione di u Crous è i cunsigli di e residenze universitarie. Seguitaranu dopu à e vacanze di Pas-

qua l'elezione di i cunsgli di l'università.

I trè sindacati Ghjuventù Paolina, Ghjuventù Indipendentista è Cunsulta di i Studenti Corsu anu annunciatu a so candidatura, porteranu i so parè rispettivi davanti à i studenti. S'hè vistu dipoi a rientrata un attività di terrenu di i sindacati, ognu incù a so manera. A ghjuventù indipendentista a iniziatu una riflessione nant'à a piazza di a lingua corsa urganisendu una riunione è un occupazione à u Ritturatu.

A Ghjuventù Paolina dopu à un "forum" nant'à l'avvene è i mezi di l'università è a leia incù l'impiechi, hà occupatu hà sotta prifetura è i so militenti sò andati in Parigi à fà pruposte à u ministeru è per un occupazione di u Cunsigliu cunstituzionale.

A Cunsulta di i Studenti Corsi incù una prisenza oghjinca hà participatu à i sfarenti dibattiti. D'altronde, a Cunsulta di i Sindacati Corsi urganiseghje un forum nant'à l'avvenne di l'università u 3 d'Aprile. Missaghju vi tenerà à contu di issu dibattitu duve, speremu, serete numerosi.

Ritenimu nanzu à tuttu a mossa unitaria di i trè sindacati chì anu urganisatu in seme una manifestazione u 5 di Marzu.

Ciò chì ci ralegra oghje hè chì tutti i sindacalisti studentini, incù e so piccule sfarenze di cuncipiture sindacale anu sapiutu fà un unione di terrenu. Prova chè ancu s'ella ci hè un elezione i ghjovani anu vistu e priurità, vale à dì, a so università è u so avvene.

Frederic Chiari

Ets BIANCHI TABAC - PRESSE CHASSE - PÊCHE

Place de la gare - 20250 CORTE
Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

Da sapè:

-U 27 di marzu, una **sirata culturali**, incù l'**Arcusgi**, Sveglu d'isula è d'altri gruppi, vi sarà pruposta in l'anfiteatru LANDRY.

-U 3 d'aprili, ci sarà un **forum nantu a l'avvena di l'università**, in l'anfiteatru Montet.

Sport è idintità

U cumitatu righjunali di u sport Univirsitariu faci una cunfarenza u 26 di Marzu: Anfi R. Montet à 5 ori di D.M.

Incù l'asempiu di u ballò è a storia di u SCB M.Didier Rey prisintarà a so tesa. Ci sarà ancu un dibattitu incù a prisenza di parsunalità com'è FFelix, PMarchioni, C.Orlanducci, A.Belloni è E.Jacquemin.

SPORT POUR TOUS

PAUL MARY

Nike - Reebok - adidas - Kappa - cambé
Av.président pierruci-CORTE

A l'accorta

Fendu un "discorsu à a nazione" u 12 di marzu, u Presidente algerianu Abdelaziz Bouteflika hà annunciatu ch'ellu vulia scrive u barbarescu ind'è a Custituzione. Pare ch'ella sia fatta soprattuttu pè calmà una mossa impurtantissima, è per chì a Cabilla andessi à vutà pè e legislative di u 31 di maghju. Rimarcarete qunatunque a variazione trà "scrive in a Custituzione" è "ufficialisazione". Ma in tutti i casi, l'affare paria impussibile qualchì mese fà, allora demu appuntamentu à u prossimu Presidente di a Republica Francese.

Ridattori:

Michel Chiocca, Licenza di Drittu.
Rumanu Colonna, Licenza di Corsu.
romaincolonna@hotmail.com
Niculau Sorba, Licenza di Corsu.
Rumanu Salasca, Deug di Corsu.
Lisandru Muzy, dutturanti
Marc Olivier Ferrari, Licenza di storia
A vechja cernia

Cuncipitura :

Paul-Antoine Bisgambiglia MIAS2

Stamparia :

Sammarcelli

Publicità, Cuntatti :

Michel Chiocca & Laurent Mary
Tel. 04 95 45 02 09

Fà, ùn dì ?

Facia un bellu pezzu ch'ùn s'era vistu una mubilisazione cusì impurtante in Corsica. Durante più d'una settimana, a mossa à prò di a lingua corsa feci l'attualità isulana è ci hè dunque da ralegrà si. Soprattuttu chì pare ch'ella sia solu à u principiu ; un cullettivu s'hè creatu è altre manifestazioni sò dighjà previste. Di sicuru chì a situazione istituzionale di a nostra lingua pò esse migliurata assai. Si parla dunque di u sviluppu di e filiere bilingue, di l'amparera di u corsu ind'è u secundariu, di a creazione di media in lingua

corsa, ecc... Benissimu... Si pò sola di mente augurà ch'ella duri è ch'ella rieschi.

Fora di què, vulia trattà d'un altru aspettu, forse un pocu sprezzatu o sminticatu. S'ellu si pensa chì bastaranu i mezi, l'insignanti è puru l'ufficialisazione, pè ch'ella campi dumane a lingua corsa in tutte e sfere di u nostru cutidianu, eiu pensu ch'ellu hè tuntia... Quant'à di chì l'autonomia o l'indipendenza - razze d'ingermatura - avessinu da sguassà da per elle tutti i prublemi di a Corsica. Hè difficile di paragonà dui paesi assai sfarenti, ma l'esempiu di a Republica d'Irlanda mi pare à bastanza interessante ; face ottant'anni ch'ella hè indipendente, chì u gaelicu hè ufficiale, è ùn ci si parla quasi più ch'è l'inglese. A dilla franca - è mi brusgerete sè vo vulete - m'interessa pocu chì u corsu sia ufficiale è insignatu in tutte e scole, s'ellu hè pè sente parlà solu u francese.

Chì u statutu attuale di a lingua corsa ùn hè un statutu degnu, ognunu a dice. Ma bisognerà ancu à di ch'ellu hà fattu assai progressi dapoi à so presa in contu da a lege Deixonne. E puru s'ellu ùn bastanu, a creazione di i media regionali, di u CAPES è di e scole bilingue, sò state avanzate tamante. Ma pare quantunque chì a pratica ùn si firmessi di calà, vale à di di vularia forse à ponesi altre quistione... Quant'à mè, ci vole à cheresi s'è l'attori di tutte 'sse mosse, quella d'oghje cum'è quelle d'eri, anu cuncepitu tutta a complessità di u prubema, è s'elli anu adupratu l'attitudine ghjusta pè fà valè u so pinsà ; s'è quelli d'eri - è mi si pare di fà ne dighjà parte - sò riesciuti à trasmette a so sperienza à quelli d'oghje.

S'è n'accitemu chì l'usu di a lingua hè l'affare u più impurtante, pensu ch'ellu ùn hè più pussibile di crede chì basta à

migliurà u statutu. Ciò ch'è no' campemu dapoi parechji anni hè una nurmalisazione di i cumportamenti culturali chì si puntella soprattuttu nantu à u mudellu angluamericanu. Oghje, u studente corsu dettu "nurmale" ùn parla inglese. Ma quantunque ùn si pò di ch'ellu ùn fideghja ch'è Noi, ch'ellu ascolta à L'Arcusgi da a mane à a sera, ch'ellu si veste di villutu, ch'ellu leghje e puesie di Ghjacumu Fusina è u teatru di Rinatu Coti, è ch'ellu s'imbricia cù u vinu rossu. Forse averà ancu a ragiò... Ind'è 'ssu mondu quì, ancu e lingue cum'è

u danese - lingua nazionale dapoi seculi - ùn sò prutette. Certi pensanu - è u so discorsu hè cuerente - chì lingue simile, parlate in picculi stati, saranu e lingue regionale di dumane. D'altri, à spessu vicini à Chevènement, accertanu chì u francese hè minacciatu è - ùn hè suspresa - chì e nostre lingue ponu esse sacrificate pè salvà lu. In fatti, e culture lucale soffrenu di a presenza sempre più putente di i mass-media è di l'inglese. Hè una culunizzazione ch'ùn vole di u so nome è una culunizzazione di e mente.

Di sicuru, l'ufficialisazione daria à u corsu un utilità socioeconomica, ma pinsà chì l'usu suvitarà d'una manera naturale hè prumessa di fiascu. Sò i Corsi chì devenu ricunnosce u valore di a lingua furmata da i so antinati. Hè quessa a sfida, puntellata nantu à u simbolicu, vale à di nantu à e rapresentazione mentale. A quistione ùn s'aria mancu più "chì avvene per a nostra lingua ?" ma "chì valore li demu ?" Un ci vularia à làgnà ci ch'ùn ci sarà forse più bella sfida. Hè pruibitu di scurdassi chì sò millaie è millaie di Corsi à avè sceltu, di manera voluntaria, di fà piantà a trasmissione di a so lingua, pinsendu ch'ella ùn ghjuvaria più à nunda.

S'è a lingua hè di sicuru u geniu d'un populu, allora ùn ci vole più à runcà "morta a lingua, mortu u populu", ma à di chì i populi incapaci d'impiegà a so lingua, forse ùn meritarianu mancu più u titulu di "populu". Mi si pare ch'invece di di "la langue corse est menacée de disparition", s'aria stata interessante à di : "u corsu hè a nostra lingua, quella ch'è no' parlemu è ch'è no' vulemu parlà, ma vulemu chì tutt'ognunu a possi impiegà nantu à a terra di Corsica". S'ellu si vole à rinverscià quella tendenza à l'abbandonu, tocca di sicuru à quelli chì si mubiliseghjanu à dà l'esempiu quand'elli ne sò capaci. Un vecu micca cum'è u militente ch'ùn face u sforzu di sprimesi in corsu pudaria convince quellu chi hè pocu avezzu. Ognunu a sà, a saviezza umana - cum'è a cunnaria - ùn cunnosce frontiere è Confucius dicia : "Un possu amparà à parlà à quellu ch'ùn si forza à parlà".

A vechja cernia

**RADIO
STUDENTINA**
da 8 ore di sera à meza-
notte 104.FM

U RADI UNIVERSITARIU

Dapò u mesi di dicembri, studentina un radiu universitariu (radio campus) hè statu missi in piazza, u pudemu stà à senta da Ponti Leccia à Vivariu passendu pà Corti di sicura nantu à u 104 FM, è riagiscia o didicà canzoni chjamendu u 06-18-89-67-65, da u luni à u venari tutti i seri da ottu ori di sera sinu à a meza notti, incù una prugramazioni misicala oghjinca

D'altrondi a pizzata di a lingua è di u cantu corsi ùn hè micca statu sminticatu, ogni sera da deci ori à deci ori è mezu sintareti canzoni isulani, è u marcuri da ottu ori à ottu ori è mezu laca u postu à a lingua nostra incù invitati, intarvisti ecc...

Ma issu beddu prughjettu ùn avaria pusutu fassi, senza l'indiatara di un associu di ghjovani ci voli à sapè chì eddi ùn sò cà sei animatori è dodici in a squatra sana, è senza l'aiutu di certi, coma u CU di l'Università, u CROUS pà u lucalu (lucaluchju assai ! ! à cantu à u RU), RCFM chì lascia u 104 FM à Studentina, Ricordu, d'altrondi campini bè chì issa dimarcha fatta da isaa squatra ùn hè stata senza castistighi è ustinzione

Ma issu radiu studentinu, ùn voli micca piantassi quì è t'hà coma prughjuettu di sviluppassi è parchì micca inghjinnà impiechi coma ghjurnalistu o technicianu. In fini a sqatra di Missaghju filiciteghja à Studentina pà issa azzioni nova ùn pò essa cà un bè pà a nostra università è invita à tuttu ogninu à ascoltà u 104 FM. Cuntatti = Larenziu Casasuprana 06-70-11-91-52 ; Dumenicu Moret 06-70-63-82-23 ; fassu 06-18-89-67-65

Rumanu Salasca

Karaoke le Jeudi
Snack, Brasserie
Bar
L'oriente

ZiLiA
L'Eau de Source des Montagnes Corses